

La formación del pedagogo infantil en relación con la educación especial o los procesos de inclusión

The infant teacher training regarding special education or inclusion processes

Oleg Vásquez Arrieta¹, Carolina Susana Bennett Olivares², Lebish María González

Suárez³, Jennifer Cabarcas Caro⁴.

Resumen

Con el desarrollo de las políticas de educación inclusiva en Colombia encontramos que a las instituciones de educación inicial están llegando niños que se pueden cobijar bajo el concepto de la diversidad, siendo así nos preguntamos por la formación de las maestras que los atenderán. Para responder la pregunta indagamos en los planes de estudio de las licenciaturas en Pedagogía Infantil o Educación preescolar las asignaturas con denominaciones relacionadas con los procesos de educación especial o inclusión, encontrando que se desarrollan contenidos que atienden los elementos conceptuales de la inclusión, las necesidades educativas especiales, la educación especial y la integración.

Palabras claves: pedagogo infantil, formación, educación especial, inclusión, Necesidades educativas especiales.

Abstract.

¹ Maestrante en Educación, Universidad del Norte. Docente Coordinador del Área de Específica de Matemática en la Lic. En Pedagogía Infantil. oleg.vasquez@curnvirtual.edu.co

² Estudiante de X semestre de Pedagogía Infantil

³ Estudiante de X semestre de Pedagogía Infantil

⁴ Estudiante de X semestre de Educación Especial con Énfasis en Pedagogía de la Integración.

Correspondencia: oleg.vasquez@curnvirtual.edu.co

With the development of inclusive education policies in Colombia found that initial education institutions are reaching children can shelter under the concept of diversity, being so we asked for the formation of the teachers that attend. To answer the question we inquire into the curricula of the degree in Early Childhood Education or Preschool denominations subjects with processes related to special education or inclusion, finding that develop content that address the conceptual elements of inclusion, educational needs special, special education and integration.

Keywords: childhood educator, training, special education, inclusion, special educational needs

Introducción.

El trabajo se hace con el propósito de caracterizar la formación del pedagogo infantil en relación con los procesos de inclusión o de educación especial, para ello se interpretan, en los planes de estudio de las Licenciaturas en Pedagogía Infantil o Educación Preescolar, las denominaciones de las asignaturas que se relacionen con la educación especial o lo procesos de inclusión.

Para conseguir lo pretendido se hace una investigación cualitativa mediante la metodología análisis de contenido. Los objetos de estudio son las denominaciones de las asignaturas que se relacionen con la educación especial o lo procesos de inclusión que se encuentran en los planes de estudio de las licenciaturas en pedagogía infantil o educación preescolar y que las universidades publican en sus páginas Web.

Revisión de Literatura.

Hablar de la formación docente del nivel inicial implica ubicarse en los conceptos orientadores del momento histórico, uno de estos conceptos es el de educación para todos, es decir una educación que atienda a los sujetos sin distinción de ningún tipo, o mejor dicho una educación que atienda en la distinción a los sujetos sin hacer que la distinción los excluya, siendo así la formación docente hay que pensarla desde su generalidad, desde la especialidad (áreas o niveles) y desde la de los elementos que intenten dar cuenta del concepto de educación para todos.

Desde la generalidad podemos afirmar que la formación docente puede comprenderse como un proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes/enseñantes (Achilli, 2000). Hay que considerar la condición especial de la formación docente y es que se configura en el mismo ejercicio de su desarrollo y se inicia desde el primer momento que el estudiante llega a la institución escolar.

Fandiño Cubillos (2008) nos dice que en el proceso de formación docente hay que diferenciar tres momentos o etapas, la primera tiene que ver con la formación inicial, la segunda tiene que ver con la iniciación en la docencia y la tercera la da la misma experiencia de muchos años en el ejercicio, ella plantea la necesidad de interrelacionar las tres etapas.

Un elemento para distinguir en el proceso de formación docente tiene que ver con la investigación y el papel del mismo docente en el proceso. La formación docente debe permanecer abierta y continua; con los procesos investigativos el maestro adquiere los elementos conceptuales y metodológicos para transformar la educación. La investigación del docente sobre su propia práctica le permite formarse y transformar la práctica. La

formación inicial y posterior le debe permitir llegar a nuevos conocimientos, metodologías de enseñanza y praxis pedagógicas para la construcción de competencias, habilidades y destrezas actitudes y aptitudes tanto propias como en sus estudiantes.

Respecto a lo específico de la formación inicial del pedagogo infantil o educador preescolar hay que considerar los aspectos generales de la formación de cualquier docente y lo específico de la infancia, como concepto rector que orienta su formación. En este sentido Amaya Bahamón (2008) nos dice que la formación de un educador infantil está en correspondencia con la concepción de infancia y de educación infantil que se tiene en un espacio social, histórico y cultural, y como tal puede tener diversos enfoques, desarrollos y perspectivas. Para el caso colombiano el “poco reconocimiento social y académico que de los educadores infantiles se tiene en nuestro contexto es coherente con la pobre valoración que se tiene de la infancia, así como de las concepciones reduccionistas de la pedagogía y del oficio del maestro (...) con lo cual se refuerza la idea de que es fácil educar a los niños pequeños y en consecuencia cualquiera puede hacerlo” (pág., 75). La autora propone trabajar por el desarrollo de la identidad del educador o educadora infantil entrando en contacto con diferentes saberes y culturas, además propone desarrollar procesos interdisciplinarios en su formación.

Cáceres Arranz (1988), plantea que a un pedagogo infantil lo definen los conocimientos psicológicos y sociológicos del desarrollo y del aprendizaje infantil, los conocimientos de puericultura, sanidad, higiene y nutrición infantil, conocimientos y habilidades en los campos de expresión musical, plástica y corporal, conocimientos en las didácticas de las distintas áreas: lenguaje, matemáticas, ciencias... y el dominio práctico de las diversas técnicas didácticas, metodologías, planificación y evaluación curricular. Además nos dice

que debe tener una sólida formación académica y profesional que pueda reflexionar sobre la propia práctica pedagógica.

Fandiño (2008), en el análisis que hace de la formación de los pedagogos infantiles colombianos nos plantea que las universidades convergen en temáticas tales como la fundamentación teórica e histórica de la pedagogías y del desarrollo del niño, la formación investigativa e innovadora, el trabajo con la familia y la comunidad, formación en las disciplinas y en sus didácticas, la formación permanente del maestro, en la formación práctica, demandas sociales y se amplió el rango de atención educativa a los infantes, además del preescolar se atienden a los niños en los primeros grados de la básica primaria. Ella introduce unas ideas que se deben considerar en los procesos de formación de los educadores infantiles, entre las que se destacan la necesidad de construir unos lineamientos curriculares para el nivel preescolar que oriente de alguna manera lo que los niños van a aprender y de paso lo que el pedagogo infantil debe desarrollar en sus procesos de formación.

Vásquez y otros (2011), en un análisis que hace de los perfiles profesionales y ocupacionales y de los planes de estudio que ofrecen diferentes programas de pedagogía infantil o educación preescolar en Colombia, publicados en las páginas Web de las universidades, encontró que desde el perfil ocupacional al pedagogo infantil las universidades lo piensan para que se desenvuelva o desempeñe en diferentes espacios y labores: como docente, directivo, orientador o promotor social, investigador, empresario y como sujeto que atiende a la población con necesidades educativas especiales. En cuanto al perfil profesional los programas pretenden la formación de un sujeto que se asuma como investigador de la realidad académica y social con mentalidad crítica, reflexiva, analítica,

innovadora y creativa; que asuma el estudio con calidad científica y metodológica, particularmente las investigaciones sobre la infancia. Además se le forma para diseñar, planificar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos y programas alrededor de la infancia. También encontraron que se les forma para ser comprometidos con la sociedad, con empatía, entrega al magisterio, responsabilidad, flexibilidad y tolerancia, con alto sentido ético y sensibilización frente a las exigencias del momento.

Vásquez y otros (Ibíd.) respecto a los planes de estudio encontraron que los pedagogos infantiles se forman en las líneas temáticas: formación pedagógica y didáctica, formación para la infancia, prácticas pedagógicas, bio-psicología, formación investigativa y disciplinar, formación socio-humanística, arte y creatividad, informática y tecnología, educación especial y procesos inclusivos.

Respecto a la formación del educador especial se puede decir que debe estar marcada en tres áreas de formación, basadas en los planteamientos de Mora y Herrera (1998): a) **Área Académica**, donde se presente las habilidades y destrezas a desarrollar por el futuro docente en el campo pedagógico y de la especialidad. Incorpora aspectos relacionados con la formación científica, técnica e instrumental que le permite al futuro profesional enfrentarse al mundo del trabajo y competir en el mercado laboral. b) **Área Personal**, que comprende aspectos del desarrollo personal, relacionados con la práctica de valores y actitudes favorables para el desempeño docente, tanto en el ámbito escolar como en el social; esta área constituye un equilibrio entre el desarrollo académico y el laboral. Y c) el **Área de Emprendimiento**, que presentan las competencias referidas a las responsabilidades de gestión y de desempeño profesional.

Yarza (2010) nos dice que “lo especial” del educador especial, que nos diferencia de otros educadores, tiene que ver con una perspectiva de trabajo diferencial, acorde con las necesidades, potencialidades y, por supuesto, limitaciones (sociales e individuales) de los históricamente llamados *excepcionales*. Ningún otro educador se forma en esta singularidad que tiene efectos directos desde los horizontes prácticos en la formación de los sujetos con los que nos relacionamos. Antes que pensar un saber por enseñar, lo hacemos sobre un sujeto por formar. (GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL, 2010).

Sobre la formación para la inclusión, el ideal es que todas las personas con y sin discapacidad puedan tener la oportunidad de participar en iguales condiciones, pero sin desconocer sus particularidades en todos los ámbitos sociales, culturales, artísticos, políticos, económicos, deportivos, entre otros, de la vida humana y ciudadana.

La POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS (2010), respecto a los procesos de inclusión nos dice que:

“la garantía del pleno goce de los derechos de la persona con discapacidad mediante la concreción de metas y adopción de programas que propendan por la igualdad de oportunidades a través de su inclusión y participación activa en la vida de la comunidad, conforme al libre desarrollo de su personalidad”. (p.20).

Cynthia Duk (2010), en su artículo *El Enfoque de la Educación Inclusiva*, expone:

“En el contexto de América Latina y el Caribe, durante la última década, se han venido promoviendo en muchos países, transformaciones significativas en el ámbito de la educación que se reflejan en la puesta en marcha de procesos de

reforma educativa, orientadas fundamentalmente a mejorar la calidad de la educación con equidad y la eficiencia de la totalidad del sistema educativo”.

En conclusión, el proceso de inclusión solo es posible en la medida en que la persona con discapacidad o diferente sea consciente de su estado como sujeto de derecho con igualdad y equidad, y sea capaz de exigir al medio esta transformación, a la vez que el medio también tome conciencia que la diferencia hace parte de su propio concepto, y sea capaz de reescribirse con un diseño universal que permita la vinculación de todas las personas.

Pregunta de investigación.

La política educativa en Colombia acoge el concepto de inclusión como orientador de los procesos educativos. Con la promulgación de la ley 366 del 9 de febrero del 2009, se le da amparo legal a la inclusión educativa y se obliga a las instituciones a desarrollar procesos para garantizar el derecho a la educación de todos y todas, sin ningún tipo de discriminación o segregación, desde la educación inicial o de la primera infancia. Si retomamos que en Colombia el nivel preescolar es un nivel más dentro del sistema educativo y que la formación de los profesores que atienden este nivel queda en manos de las universidades (Licenciados o profesionales con formación afín, por ejemplo psicólogos) y de las Escuelas Normales Superiores, es de esperar que en el ejercicio de la formación profesional se tengan que enfrentar al reto de la inclusión, es así como nos preguntamos, por la formación del pedagogo infantil en relación con la educación especial y de los procesos de inclusión, es decir ¿Cómo es la formación del pedagogo infantil en relación con la educación especial o los procesos de inclusión?

Metodología.

Hexágono Pedagógico
Revista Científica Virtual de Pedagogía
ISSN: 2145-888X

La investigación es cualitativa y sigue la metodología del análisis de contenidos, en este sentido es una investigación no obstructiva ya que los investigadores, en el proceso de recolección de la información, no se involucran con el objeto de estudio. Bobbie (2000) dice que el método de análisis de contenido se aplica a cualquier forma de comunicación y señala que entre los objetos que pueden ser estudiados se encuentran los libros, las revistas, periódicos, leyes, discursos y otros. Para el caso de la presente investigación interesa la denominación de las asignaturas que aparecen en los planes de estudio de los programas de Pedagogía Infantil o Educación Preescolar publicados en las páginas web de las universidades. Atendiendo las denominaciones de las asignaturas se hace la interpretación de las mismas y se deducen orientaciones temáticas.

Piñuel (2002), nos dice que “Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados”. En la investigación que se presenta se realiza un análisis cualitativo de la información, en este sentido las categorías de análisis se asumen como las emergentes del mismo proceso de investigación. Nuestra investigación es de naturaleza descriptiva, porque se examinan las características, se definen conceptos, se eligen temas y fuentes apropiadas, se seleccionan técnicas para recolectar datos y se describen los mismos. Se analizan e interpretan los datos obtenidos sobre cómo es la formación de los maestros de preescolar o pedagogos infantiles en el ámbito colombiano atendiendo los procesos de educación especial y los procesos inclusivos.

Resultados.

El análisis se realiza sobre la información que las instituciones han publicados en páginas web. La información se organizó atendiendo categorías emergentes en el mismo proceso, para ellos se diseñaron unas rejillas que permitieron establecer las categorías y subcategorías. Una vez categorizada la información se procedió a realizar la descripción de la misma y la respectiva interpretación.

Al mirar las denominaciones de las asignaturas que desarrollan los pedagogos infantiles encontramos las siguientes categorías.

1. Necesidades educativas especiales.

En esta categoría se incluyen las asignaturas en donde la expresión Necesidades Educativas Especiales (NEE) se hace de manera explícita, vemos que en algunas universidades la asignatura se denomina como la categoría misma, esto nos da a entender que la intención de ésta es la de aproximar a los estudiantes al conocimiento de la población con problemas de aprendizaje, limitaciones físicas intelectuales, ambientales, psicológicas y emocionales que merecen y exigen un proceso de atención profesional de apoyo. Digamos que la denominación implica una teorización o conceptualización de las Necesidades Educativas Especiales.

Otras asignaturas hablan de la “Identificación y caracterización de las NEE”, la denominación de estas asignaturas nos indica que los estudiantes hacen un estudio teórico y conceptual de las NEE y además deben desarrollar procesos prácticos e instrumentales de diseño y aplicación que permitan la identificación y la caracterización de las mismas. La asignatura “Atención al niño con NEE”, nos ubica en la población infantil, interesa identificar y caracterizar al niño en dicha condición. Además la Expresión “atención” nos

quiere decir que la asignatura proporciona elementos metodológicos y procedimentales para que el futuro pedagogo infantil haga la intervención con esta población.

2. La integración.

Se encontraron dos asignaturas que explicitan la integración en su denominación (“Integración Escolar en pedagogía informática” e “Integración escolar del niño con NEE”), la interpretación de la denominación nos da a entender que el proceso de integración es de naturaleza escolar, es decir se desarrolla en el espacio de la escuela, lo que nos lleva a pensar que a los futuros licenciados además de trabajar con el concepto de la integración se le proporcionan estrategias metodológicas que le permitan desarrollar los procesos de integración de las población especial en la escuela, además le aportan las herramientas tecnológicas y apoyo humano para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En la denominación “Integración escolar del niño con NEE” el sujeto a integrar es al niño con NEE, lo que se hace coherente con el concepto que orienta la formación del pedagogo infantil: la formación del niño, en este caso del niño con NEE. En la denominación “Integración Escolar en Pedagogía Informática”, se focaliza el proceso de la integración al ámbito escolar y particularmente al de la informática, es decir existe una preocupación para que el sujeto que se integre al mundo de las tecnologías de la información.

3. Inclusión.

En esta categoría aparecen las asignaturas que de manera explícita involucran el concepto “INCLUSIÓN”. De la asignatura “INCLUSIÓN EDUCATIVA” se deduce que al maestro en formación se prepara en lo que respecta a la educación, al bienestar de las dimensiones

del ser de todo sujeto para la vida educativa proyectándolo para el buen desarrollo de sus habilidades en la sociedad en la cual convive. Al futuro pedagogo infantil se le brindan las herramientas conceptuales para que conozca los procesos de inclusión, particularmente en la escuela.

La denominación de la asignatura “Inclusión educativa para la atención a la diversidad”, se centra en el fenómeno de la diversidad, atendiendo que la inclusión como proceso no se restringe al tema de la discapacidad sino que en su amplitud involucra a todo individuo en su diferencia valorando sus aportes, ideas y conocimientos para una participación sin límites. La denominación de la asignatura traduce la idea que orienta el proceso de inclusión, “educación para todos”. La asignatura “Diversidad en la escuela” nos indica que la inclusión no está referida únicamente a la población infantil, lo que significa que el pedagogo infantil se podrá desempeñar con una población diferente de las de los niños, ubicados en el contexto escolar.

Es de anotar que las asignaturas ubicadas en esta categoría nos indican que son más de naturaleza teórico conceptual, lo que no niega la posibilidad de que el profesor en el desarrollo de las mismas introduzca elementos instrumentales y prácticos para que el futuro pedagogo infantil tenga la experiencia de confrontar con la realidad el fenómeno de la inclusión.

4. Trastornos.

En esta categoría se ubican las asignaturas que trabajan el problema de los trastornos. En los planes de estudios consultados encontramos tres tipos de trastornos: “sensoriales”, “neuromotores” y de “comportamientos”. Los educadores tendrán conocimiento de cada una de las patologías presentadas, sus causas y consecuencias que pueden repercutir en la

vida de sus estudiantes y cómo intervenir en la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje.

5. Limitaciones.

La indagación realizada nos mostró que en algunos planes de estudio se encuentran asignaturas que tocan el problema de las limitaciones, es así como se desarrollan “limitaciones Físicas y retardo mental”, con esta asignatura inferimos que la intención es que el estudiante conozca las patologías que denominan a la asignatura. Además encontramos la asignatura “El pedagogo infantil frente al limitado sensorial”, que ubica al pedagogo infantil en el trabajo con estudiantes que presentan la especificidad de las limitaciones sensoriales.

De manera general podemos decir que las denominaciones de las asignaturas que se relacionan con los procesos de inclusión o de educación especial giran alrededor de las NEE, los procesos de inclusión, la integración escolar, los trastornos y las limitaciones físicas y sensoriales.

Discusión de resultados.

Si bien en la indagación no se encontraron documento que hablaran de manera explícita y focalizada de la formación del pedagogo infantil en relación con la educación especial o los procesos de inclusión, se puede decir que los resultados obtenidos indican que las universidades piensan para los pedagogos infantiles contenidos conceptuales y prácticas que les pueden servir para enfrentar los procesos de la inclusión o de la educación especial como lo plantea el Ministerio de Educación y la normativa colombiana (Ley 1145 de 2007), en el sentido de que el reto educativo que tiene la formación pedagógica actual es preparar

a los docentes de todas las áreas, para la inclusión de la persona con discapacidad, dificultades en el desarrollo y capacidades excepcionales, al ambiente educativo y conducirlos en desarrollo de sus competencias y autonomía, con las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes regulares.

Además el hecho de que se haga con pedagogos infantiles, que tienen como una de sus misiones la formación en la primera infancia, nos ubica en la idea de Marlene Fermín (2007), quien habla sobre la importancia de reflexionar sobre el docente en relación con la atención a la diversidad:

"la inclusión educativa de las personas con discapacidad, es considerada hoy en día una meta de los sistemas educativos a nivel mundial, lo que ha llevado al diseño de políticas, normas y reglamentos que garanticen la incorporación de estas personas comenzando en la infancia a los diferentes niveles educativos, fundamentalmente desde la educación inicial." (p. 4)

Ahora bien se puede decir que las instituciones formadoras de educadores para la infancia vienen incorporando los conceptos de inclusión y atención a la diversidad que nos ubica más en las ideas de una educación para todos como lo expresa Ainscow (2001).

Referencias.

- Achilli, E. L. (2000): *Investigación y formación docente*, Colección Universitas, Serie Formación Docente, Rosario, Laborde Editor.
- Ainscow, M. (2001). *Desarrollo de escuelas inclusivas*. Madrid: Narcea.

Amaya Bahamón, María Consuelo (2008). *Experiencia de formación de licenciados en pedagogía infantil. En Formación de docentes y educadores en educación infantil.*

Una apuesta clave para el desarrollo integral de la primera infancia. OEI. Bogotá.

Bobbie, Earl (2000). *Fundamentos de la investigación social.* Ediciones THOMSON, México.

Cáceres Arranz, Juan José y G. Andrés Marco (1988). *La formación del profesorado de escuelas infantiles.* En Revista interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-8646, N° 3. Págs. 33-40

Duk, Cynthia. *El Enfoque de la Educación Inclusiva.* En: *HF Noticias: Herramientas de Comunicación Social* [en línea]. Boletín N° 189
<<http://hfnoticias.com.ar/noticia/index/189/3546>> [Citado en febrero de 2010]

Fandiño Cubillos, Graciela (2008). *Formación de maestros para la educación infantil: Entre el currículo y la práctica.* En *Formación de docentes y educadores en educación infantil. Una apuesta clave para el desarrollo integral de la primera infancia.* OEI. Bogotá.

Fermín, Marlene (2007). *Retos en la Formación del Docente de Educación Inicial: La atención a la Diversidad.* En: Revista de Investigación [en línea] N° 62
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2512157&orden=0>
Caracas. Pág.4

Grupo de estudios e investigaciones sobre Educación Especial – Universidad de Antioquia.
Por la defensa del derecho de existencia: formación de educadores especiales en Colombia. En: Revista Digital Educación y Pedagogía. [en línea] Vol. 22, núm. 57.

<<http://revinut.udea.edu.co/index.php/revistaeyyp/article/viewFile/9849/9048>>

Mayo-agosto, 2010

Mora, Ana Isabel y Herrera, María Eugenia (1998). *Lineamientos Metodológicos para Elaborar Perfiles Académicos-Profesionales*. IIMEC, UCR. Costa Rica.

Piñuel Raigada, José Luis (2002). *Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido*. En <http://web.jet.es/pinuel.raigada/A.Contenido.pdf>. Consultado el 7 de julio del 2010.

YARZA, Alexander (2011). *Educadores Especiales en la Educación Inclusiva como Reforma y Práctica de Gubernamentalidad en Colombia: ¿Perfil, Personal o Productor de Saber?* En: Revista Currículo sem Fronteiras. V°11, N°1. Pág. 35